

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang april 1956 no. 4

INHOUD (Contents)

<i>Een onderzoek naar de emissie-bedrijvigheid van industriële, commerciële en transportondernemingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog ...</i> (An inquiry into the issue-activity of industrial, commercial and transport enterprises in the Netherlands after the Second World War) <i>door Drs. T. Lentz en A. Ozinga</i>	blz. 146
<i>Vergelijkende cijfers in het jaarverslag</i> (Comparative figures in the annual report) <i>door J. de Jong, econ. drs.</i>	blz. 167
<i>Indrukken van het negende congres van de I.F.A. (International Fiscal Association</i> (Impressions of the ninth congress of the I.F.A. (International Fiscal Association) <i>door Th. van Hoorn</i>	blz. 171
<i>Uit het buitenland (From abroad)</i> <i>Generally accepted auditing standards</i> <i>door Drs. E. J. Flipse</i>	blz. 183
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i> (Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 187